

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
УКРАЇНИ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право

У статті зроблено спробу порівняти діяльність правоохоронних органів України та Азербайджанської Республіки. Проаналізовано конституційну базу правоохоронних органів України та Азербайджанської Республіки і визначено, що як і Україні в конституції Азербайджанської Республіки визначено судову систему та її формування і завдання. Проаналізовано діяльність таких правоохоронних органів як прокуратура, поліція, податкові та митні органи, служб порятунку та інших

Встановлено, що в цілому основні повноваження правоохоронних органів в Україні та в Азербайджанській Республіці співпадають, проте існують певні відмінності, які можна використати для підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів України

Ключові слова: правоохоронні органи, суд, прокуратура, Національна поліція, митні та податкові органи, рятувальні та органи, які беруть участь у ліквідації наслідків аварій

Ключові слова порівняльний аналіз, діяльність правоохоронних органів, Україна, Азербайджанська республіка

A comparison of the activities of law enforcement agencies of Ukraine and the Republic of Azerbaijan shows that in the activities of these bodies during the construction of their law enforcement system, many differences were formed after these countries were formed after the collapse of the Soviet Union. The law enforcement system of Ukraine has changed radically since the Revolution of Dignity in Ukraine. At the same time, in the Republic of Azerbaijan, most law enforcement agencies remained in the system of the Soviet Union, ie a number of forms and methods and structures of law enforcement agencies changed little. However, there are certain positive aspects in the activities of law enforcement agencies of the Republic of Azerbaijan, which, if used in Ukraine, can help increase the effectiveness of law enforcement activities.

The article attempts to compare the activities of law enforcement agencies of Ukraine and the Republic of Azerbaijan. The constitutional base of law enforcement agencies of Ukraine and the Republic of Azerbaijan is analyzed and it is determined that, like Ukraine, the constitution of the Republic of Azerbaijan defines the judicial system and its formation and tasks. The activities of such law enforcement agencies as the procurator's office, police, tax and customs authorities, rescue services and others were also analyzed.

It is established that in general the main powers of law enforcement agencies in Ukraine and in the Republic of Azerbaijan coincide, but there are some differences that can be used to improve the efficiency of law enforcement agencies of Ukraine.

Keywords: law enforcement agencies, court, prosecutor's office, National Police, customs and tax authorities, rescue and authorities involved in the elimination of the consequences of accidents

Keywords comparative analysis, activity of law enforcement bodies, Ukraine, the Republic of Azerbaijan

Порівняння діяльності правоохоронних органів України та Азербайджанської Республіки показує, що в діяльності зазначених органів протягом того, як ці держави будували свою правоохоронну систему утворилось багато відмінностей, після того як ці країни були сформовані після розпаду Радянського Союзу. Система правоохоронних органів України після Революції Гідності в Україні змінилася корінним чином. В той же час в Азербайджанській Республіці більшість правоохоронних органів залишились в системі Радянського Союзу, тобто ряд форм і методів та структури діяльності правоохоронних органів змінювалися мало. Проте в діяльності правоохоронних органів Азербайджанської республіки є певні позитивні аспекти, які у разі використання в Україні можуть сприяти підвищенню ефективності правоохоронної діяльності.

Стан дослідження Питання порівняння діяльності правоохоронних органів України та Азербайджанської Республіки майже не розглядалося в науковій літературі. Були окремі спроби порівняння діяльності в роботах Мамедова Е. [1], Рустамзаде А. [2,3] та деяких інших дослідників [4], проте вони носили епізодичний характер. Слід зазначити що порівняння діяльності правоохоронних органів Азербайджанській Республіці в більшості випадків проводилося з Російською Федерацією, а не з Україною.

Виклад основного матеріалу Порівнюючи систему правоохоронних органів України та Азербайджанської Республіки перш за все треба зазначити, що в більшості випадків сама система співпадає. В Україні функціонує судова система, створено Конституційний суд України та інші судові органи [5,6].

При цьому в судовій системі України є окремі недоліки, які весь час піддаються критиці та проводиться їх усунення. До них відносяться корупція в судовій системі, прийняття рішень які спрямовані на користь окремих груп олігархів та т. ін.

Причинами даних недоліків визнаються проблем з формуванням судового корпусу, та спротив судової системи перебудові.

В Азербайджанській Республіці також існують суди загальної юрисдикції та Конституційний суд Азербайджанської Республіки [7]. Разом з тим в судовій системі Азербайджанської Республіки є певні моменти, які треба вивчити і можливо використовувати в діяльності судів в Україні:

Це стосується таких аспектів:

- системи судів в Азербайджанській Республіки до неї відповідно до закону входять:

районні (міські) суди;

суд Азербайджанської Республіки з тяжких злочинів;

військові суди;

військовий суд Азербайджанської Республіки з тяжких злочинів;
місцеві економічні суди;
економічний суд Азербайджанської Республіки у спорах, що виникають з Міжнародним договорами;

Верховний суд Нахчіванської Автономної Республіки;

Апеляційний суд Азербайджанської Республіки ;

Економічний суд Азербайджанської Республіки ;

Верховний суд Азербайджанської Республіки [7] .

- призначення на посади суддів. В Азербайджанській Республіці судді призначаються тільки на п'ять років, після цього термін їхнього перебування на посадах суддів продовжується ще на п'ять років, але в основному не більше [7]

Разом з тим в Конституції Азербайджанської Республіки немає положень про суддівське самоврядування та кваліфікаційну комісію. Зазначені органи відсутні, і призначення суддів на посади здійснюється Президентом Азербайджанської Республіки [8].

Як і в Україні в Азербайджанській Республіці функціонує прокуратура. Слід зазначити, що в діяльності прокуратури в Україні та в Азербайджанській Республіці існують певні відмінності. В Україні відповідно до Закону України «Про прокуратуру» вона має наступні повноваження:

- підтримання державного обвинувачення в суді;
- здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді;
- нагляд за додержанням законів та вимог законодавства органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- нагляд за додержанням законів та законодавства органами які уповноважені на виконання судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні заходів примусового характеру, які пов'язані безпосередньо з обмеженням особистої свободи громадян [9]

Законодавство Азербайджанської республіки передбачає, що прокуратура в республіці має наступні повноваження:

- працівники прокуратури порушують кримінальну справу самостійно і ведуть досудове слідство;
- представник прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальній справі;
- здійснюють нагляд за дотриманням законодавства у діяльності органів дізнання та оперативно-розшукових підрозділів;
- подають позови та беруть участь при розгляді справ у цивільних та господарських справах;
- здійснюють державне обвинувачення при розгляді в суді кримінальних справ;
- подають протести щодо рішень та вироків суду;

Таким чином, можна констатувати, що обсяг функцій прокуратури Азербайджанської республіки є значно ширшим, ніж в Україні.

Разом з тим питання про здійснення процесуального керівництва працівниками прокуратури під час здійснення досудового розслідування було в попередньому Законі України «Про прокуратуру» [8], проте воно було вилучене.

Найбільш широкі повноваження у сфері правоохоронної діяльності в Україні, на нашу думку, має Національна поліція. Нормативним актом, який визначає діяльність Національної поліції України у сфері захисту прав і свобод громадян є Закон України «Про Національну поліцію» (Прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 року № 580-VIII) [10]. У згаданому законі визначено такі основні завдання поліції у сфері правоохоронної діяльності

- здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;
- виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;
- розслідувати вчинені злочини та правопорушення і готувати матеріали для передавання прокурору а в подальшому до суду;
- надавати допомогу особам, які опинилися в скрутній ситуації.

В Азербайджанській Республіці також головним органом стосовно забезпечення охорони публічного порядку та публічної безпеки і боротьби зі злочинністю є поліція. Законом Азербайджанської Республіки «Про поліцію» [12]

Поліція здійснює діяльність на основі принципів поваги прав і свобод людини і громадянина, законності, гуманізму і єдиноначальності.

До основних напрямів діяльності поліції відносяться:

- 1) охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;
- 2) запобігання та розкриття злочинів та інших проступків;
- 3) забезпечення безпеки дорожнього руху [12].

Слід зазначити, що в роботі Національної поліції України та поліції Азербайджанської Республіки участь певні відмінності.

Законом Азербайджанської Республіки «Про поліцію» передбачено що співробітник поліції може застосувати спеціальні засоби проти тієї чи іншої особи, яка не виконує його законні вимоги в наступних випадках:

- 1) при здійсненні нападу або іншого насильства, що представляє реальну загрозу життю і здоров'ю людини;
- 2) при виникненні заколотів або масових заворушень;
- 3) при звільненні захоплених у заручники осіб або захоплених будівель, будов, споруд, земельних ділянок та транспортних засобів;
- 4) при придушенні групового нападу на житлові будівлі, а також будівлі підприємств, установ, організацій;
- 5) при затриманні особи, яка надає опір або коїть злочин проти життя і здоров'я людини, а також проти власності, або при спробі до втечі;
- 6) при наданні затриманим особою збройного опору або достатніх підставах про ймовірність такого опору;
- 7) при припиненні спроби до втечі особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину, особи, щодо якої обрано запобіжний захід - арешт, або засудженого до покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк або довічне позбавлення волі, а також при застосуванні сторонніми особами сили для незаконного звільнення цієї особи;
- 8) у разі ймовірності надання особою, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, опору або вчинення ним втечі при затриманні і перепроведженні в поліцію;

9) при супроводі заарештованих;

10) при ймовірності заподіяння особою своїми небезпечними діями шкоди собі чи оточуючим;

11) у разі примусу особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, вийти з будівлі, транспортного засобу при його затриманні;

12) при створенні водієм своїми діями реальної загрози життю і здоров'ю людей, непокору явному вимозі співробітника поліції про зупинку транспортного засобу та відсутності іншої можливості для його зупинки.

В українському законодавстві повноваження стосовно застосування спеціальних засобів певною мірою обмежені. Разом з тим в українському законодавстві застосування спеціальних заходів більш чітко регламентовано у Законі України «Про Національну поліцію» [10]

Більш широкі повноваження надано працівникам поліції Азербайджанської Республіки у сфері зупинки транспортних засобів та нагляду за безпекою дорожнього руху.

Наприклад, поліцейські Азербайджанської Республіки мають такі права:

1. зупиняти транспортний засіб, а також перевіряти документи на право водіння в особи, яка керує ним, та документи вантажу, що перевозиться. При цьому перелік причин для зупинки транспортних засобів не встановлено;

2. використовувати спеціальні засоби щодо осіб, які керують транспортними засобами щодо перевірки їх на стан сп'яніння чи вживання наркотичних засобів або організувати їх медичне обстеження;

3. відсторонювати осіб, яка керують транспортними засобами, і забороняти використання такого транспортного засобу;

4. отримувати пояснення у порушників правил дорожнього руху, а також учасників і свідків аварій та викликати їх у поліцію;

5. застосовувати відповідні заходи адміністративного впливу на порушників за порушення правил дорожнього руху;

6. готувати та направляти до суду матеріали про порушення Правил дорожнього руху про позбавлення порушників водійських прав;

7. обмежувати або забороняти проведення ремонтних та інших робіт, якщо вони загрожують безпеці дорожнього руху;

8. обмежувати або забороняти дорожній рух в установлених законами Азербайджанської Республіки випадках;

9. перевіряти технічний стан транспортних засобів, і в разі встановлення несправностей забороняти їх експлуатацію;

10. переслідувати транспортний засіб у разі наявності точної інформації про те, що особа, яка керує транспортним засобом, і пасажирами, які перебувають у ньому разом з ним, вчинили злочин або підозрюються у скоєнні злочину;

11. переслідувати транспортному засобі коли керування ними створює реальну небезпеку вчинення злочину чи дорожньо-транспортної пригоди [12].

В системі правоохоронних органів, які забезпечують проведення рятувальних робіт та захист громадян від пожеж та аварій в принципі немає відмінностей. За винятком назви в Україні це Державна служба надзвичайних ситуацій а в Азербайджанській Республіці Міністерство з надзвичайних

ситуацій. Є відмінності в назві і фіскальних органів України та Азербайджанської Республіки. В Україні це Державна податкова та Державна митна служби а в Азербайджанській Республіці це Міністерство податків Азербайджанської Республіки. В цілому в системі діяльності перерахованих правоохоронних органів як в Україні так і в Азербайджанській Республіці відмінностей немає.

Висновки У підсумку можна зробити наступні висновки;

1. Як в Україні так і Азербайджанській Республіці правоохоронні органи створюються державою і виконують функції відповідно до законів України та законів Азербайджанської Республіки. Разом з тим окремі відмінності в їхній діяльності дають можливість визначити де ці органи діють найбільш ефективно.
2. В судовій системі Азербайджанської Республіки більш чітко передбачені питання що призначення суддів, які не призначаються довічно, як це практикується в Україні, що дає можливість їх заміни та зменшення корупційних загроз.
3. Працівники прокуратури Азербайджанської Республіки мають більш широкі повноваження, особливо у сфері координації дій інших правоохоронних органів у сфері розкриття та розслідування злочинів. В Україні дана норма чомусь вилучена з законодавства.
4. Працівники поліції Азербайджанської Республіки також мають більш широкі повноваження у сфері застосування спеціальних засобів, а також у сфері контролю за безпекою дорожнього руху. В Україні працівники поліції мають діяти відповідно до законодавства, які більш чітко визначає діяльність поліції, Разом з тим окремі повноваження не вписані.

Разом з тим зазначені відмінності при їх детальному вивченні можуть сприяти ефективності діяльності правоохоронних органів України

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мамедов Э. Конституционный суд и суды общей юрисдикции практические проблемы взаимодействия Кавказ и глобализация Т. 1 (3) 2007.
2. Рустамзаде А. Деятельность судебного-правового совета Азербайджанской республики и высшего совета юстиции в Украине как важный объект реформирования // Наук. зап. ін-ту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 6. С. 148-155.
3. Рустамзаде А. Правовые принципы организации и деятельности органов судейского самоуправления в Азербайджанской республике // Юрид. вісник. Повітряне і космічне право. 2013. № 1. С. 50-55.
4. Джафаров А.М. Международно-правовые основы реформирования органов прокуратуры в Азербайджанской республике Дис докт юр наук 2008 Москва. – 290 с.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545)
6. Про Конституційний Суд України: Закон України відповідальності 13 липня 2017 року № 2136-VIII Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.376
7. Закон Азербайджанской республики о судах и судьях <https://www.legal-tools.org/doc/e1ab39/pdf/>

8. Конституція Азербайджанської Республіки Оpubлікована в "Сборнике законодавства Азербайджанської Республіки" (31 июля 1997 года, № 1)
9. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (офіц. текст) - К., Паливода А.В., 2014 – 112 с.
10. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2014 Відомості Верховної Ради України 2015, № 40-41, ст.379.